

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 : संधी आणि आव्हाने

डॉ. रमेश वाघमारे

सहयोगी प्राध्यापक, लोकप्रशासन विभाग प्रमुख, गोदावरी कनिष्ठ व वरिष्ठ कला महाविद्यालय अंबड ता. अंबड

जि.जालना

Corresponding Author: डॉ. रमेश वाघमारे

सारांश :-

नवीन शैक्षणिक धोरणाने शिक्षण संस्था समोर मोठी आव्हाने उभे केलेली आहेत. तसेच नवनिर्मितीची संधीही निर्माण केलेली आहे. प्रत्येक देशाचा विकास हा त्यांच्या शैक्षणिक विकासाशी सुसंगत असतो. आजपर्यंतच्या शैक्षणिक धोरणानुसार निश्चितपणे देशाच्या विकासाचा आराखडा किंवा आलेख वाढविता आलेला नाही. पर्यायाने जागतिक पातळीवर होणारे अमुलाग्र बदल, विशेषता विज्ञान, तंत्रज्ञान नव-उन्मेष आणि नाविन्यता या अनुसंगाने प्रत्येक राष्ट्राला आपला विकास साध्य करण्यासाठी आणि येणाऱ्या भावी पिढीला नवनवीन कौशल्य आधारित शिक्षण उपक्रमाला गती देणे अत्यंत गरजेचे आहे. म्हणूनच या नवीन शैक्षणिक धोरणाच्या माध्यमातून त्याची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य आज देशपातळीवर सुरू आहे. या धोरणाचे यश-अपयश हे प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवरच अवलंबून आहे, व येणारा काळच ते ठरवू शकतो. देशामध्ये सध्या स्थितीत उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाणे 23 टक्के आहे तर 2035 मध्ये म्हणजेच येणाऱ्या दहा वर्षात हेच प्रमाण 2035 पर्यंत 50 टक्के कसे वाढविणार? याचा रोड मॅप काय आहे? याचे उत्तर शोधवे लागणार आहे. एकीकडे शिक्षणाचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण करायचे आणि शिक्षकांच्या रिक्त जागा भरायच्या नाहीत. दुसरीकडे कॉन्ट्रॅक्ट बेसिक वर घडाली तासिका तत्वावर नेमणुका करायच्या, शाळा कमी पटसंख्येच्या असणाऱ्या बंद करायच्या, विनाअनुदान व कायम विनाअनुदानित तत्वाची प्रभावी अंमलबजावणी करायची. आणि दुसरीकडे एक छोटे आश्वासन छोटे आमिष दाखवून देशातील जनतेची दिशाभूल करायची, असेच एकंदरीत वातावरण व परिस्थिती आज सर्वच क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने दिसून येते आहे.

मुख्य शब्द: कोणत्याही देशाची प्रगती, वैभव आणि भविष्य हे त्या देशाच्या शिक्षण प्रणालीवर अवलंबून असते. शिक्षण व्यवस्था ही जेवढी सुदृढ तेवढीच राष्ट्र मजबूत बनत असते. परंतु आपल्या देशात प्राचीन काळापासूनच वर्ण आणि वर्ग व्यवस्थेच्या माध्यमातून संपूर्ण समाजाला शिक्षणापासून वंचित ठेवलेली दिसून येते.

प्रस्तावना :

परंतु महामानवाच्या समाज सुधारकांच्या प्रबोधनाने व त्यागाने फार मोठ्या कालखंडानंतर शिक्षणाची दारी उघडलेली आहेत. निश्चितपणे या संधीचा फायदा त्या काळातील समाजसुधारकांनी घेऊन आपल्या समाजाला ज्ञानरूपी अमृत पाजण्याचे काम केलेले आहे. प्रामुख्याने स्वातंत्र्यपूर्वीची शैक्षणिक स्थिती आणि स्वातंत्र्योत्तर स्थिती विचारात घेतल्यास लक्षात येईल की, मोठ्या प्रमाणावर स्वातंत्र्यानंतरच खरे शिक्षणाचे महत्त्व पटले व त्याचा फायदा हा राष्ट्राला पर्यायाने समाजाला झालेला दिसून येतो तसेच

कालमानाप्रमाणे व परिस्थितीनुरूप शिक्षण बदललं नाही तर राष्ट्रही पुढे जाणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे. दुर्दैवाने हे सुद्धा नमूद करावे लागेल की, भारतासारख्या विशाल देशांमध्ये प्रामुख्याने शिक्षणासारख्या क्षेत्राला जेवढ्या गतीने धोरणात्मक महत्त्व द्यायला पाहिजे होते तेवढे दिले गेले नाही, त्याचे मुख्य कारण म्हणजे भारतातील एकंदरीत सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थिती आणि शैक्षणिक धोरण हे होत. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांनंतर देखील देशातील २२.३ टक्के समाज हा निरक्षर राहतो, उच्च शिक्षणाचे प्रमाण हे 25 टक्के आहे, शाळाबाह्य मुलाचे प्रमाण वाढते आहे, शिक्षणातून मिळणारे रोजगाराचे

प्रमाण वाढत नाही, बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे, या एकंदरीत सर्व परिस्थितीचे चित्र पाहिल्यास फार मोठे आव्हान आज आपल्या देशासमोर उभे आहे. असेच म्हणावे लागेल.

भारतामध्ये आजपर्यंत म्हणजे स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांपर्यंत फक्त तीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आखलेले आहेत व अंमलबजावणी केलेली आहे. देशाच्या शैक्षणिक आराखड्यासाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शक तत्वे आणि सुधारणारूपी रूपरेषा देणारे हे धोरण प्रामुख्याने 1968 1986 आणि 2020 अशी ही अनुक्रमे होत. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारत सरकारने ग्रामीण आणि शहरी भागातील निरक्षरतेची समस्या दूर करण्यासाठी विविध धोरणात्मक कार्यक्रम आयोजित केलेली होती. शिवाय शिक्षणाचे आधुनिकरण करण्यासाठी शिक्षण आयोग -1948 - 49, माध्यमिक शिक्षण आयोग - 1964- 66, सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण - 1992, याची देखील स्थापना केली होती. याच सुधारित राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणामध्ये व्यावसायिक शिक्षणाला चालना देण्यात आलेली होती. मागील तीस वर्षांच्या काळातील शैक्षणिक प्रगती किंवा धोरणात्मक बदल पाहता फार मोठ्या प्रमाणावर वाढती लोकसंख्या, वाढती शैक्षणिक गरज, बदलते शैक्षणिक प्रवाह, म्हणजे विज्ञान तंत्रज्ञानाचा वाढता आलेख याचा विचार करता आज स्थितीला देशामध्ये शैक्षणिक दृष्ट्या विचार केलास फार मोठी संधीही आणि आव्हानही आव असून उभे आहेत. जशा मोठ्या प्रमाणावर संधी आहेत तेवढ्याच मोठ्या प्रमाणात आव्हाने देखील आहेत, याचा साकल्याने विचार होणे काळाची गरज झालेली आहे. प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020, या धोरणाच्या अनुषंगाने देशातील एकंदरीत परिस्थितीचा विचार करता शैक्षणिक स्वरूपाची कोणती आव्हाने व कोणती संधी देशासमोर उभे

आहेत यांचा अल्पसा आढावा घेण्याचा प्रयत्न येथे केलेला आहे.

संशोधनाचा उद्देश :-

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक 2020 ही पार्श्वभूमी व या धोरणाबद्दलची वैशिष्ट्ये जाणून घेणे, आणि एकूणच देशासमोरील शैक्षणिक आव्हाने आणि संधी काय आहेत, या बद्दलची मांडणी करण्याचा उद्देश आहे.

संशोधन पद्धती :-

प्रस्तुत शोधनिबंधामध्ये द्वितीयक साधनसामग्रीचा वापर करून मांडणी केलेली आहे. ज्यामध्ये संदर्भग्रंथ, जर्नल्स, वर्तमानपत्र, वेबसाईट, इत्यादींचा आधार घेण्यात आलेला आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 :-

देशामध्ये जवळपास 35 वर्षांच्या कालखंडानंतर आणि 21 व्या शतकातील पहिले शैक्षणिक धोरण हे 2020 मध्ये विद्यमान भारतीय शिक्षण पद्धतीमध्ये बदल घडून आणण्याच्या उद्देशाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार करण्यात आले आहे. त्यांची अंमलबजावणी ही देशभरात होत आहे. अशा प्रकारची शैक्षणिक धोरणाची आवश्यकता ही का निर्माण होते, त्याचे अनेक कारणे आहेत. यामध्ये बदलत्या जागतिक शैक्षणिक परीप्रेक्षांचा विचार करावा लागतो, नाविन्यशील शैक्षणिक गतीला प्राधान्य द्यावे लागते, वाढत्या विज्ञान – तंत्रज्ञानयुक्त आणि कौशल्य आधारित शिक्षण उपकरणाला चालना देण्यासाठी देखील असे धोरण निर्माण करावी लागत असतात. मग धोरण म्हणजे काय याचा अर्थ आपण इथे पाहू या, " देशांमध्ये काही निश्चित कालावधीसाठी कोणते धोरण असावे कोणता शैक्षणिक दृष्टिकोन असावा या. बाबतीसंबंधीची सविस्तर माहिती प्रस्तुत करण्याच्या क्रियेला शैक्षणिक धोरण असे म्हणतात". अशा प्रकारच्या धोरणांच्या माध्यमातून देशातील

एकूणच कर्तव्यक्षम आणि संस्कारक्षम युवक राष्ट्रीय हितासाठी निर्माण होतात व राष्ट्राचे नाव रोशन करतात.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची वैशिष्ट्ये :-

1. भारताला जागतिक महासत्ता बनविणे व आत्मनिर्भर भारत निर्माण करणे.
2. शालेय शिक्षणातील गुंतवणुकीमध्ये लक्षणीय वाढ करणे व नवनवीन उपक्रम राबविणे.
3. प्रत्येक स्तरावर बौद्धिक विकास व अध्ययनाच्या तत्वावर आधारित अभ्यासक्रम व अध्यापन शास्त्र रचना विकसित करणे.
4. शिक्षण, प्रशिक्षण आणि व्यावसायिक शिक्षणाला गती देणे.
5. उच्च शिक्षणाचे सद्यस्थितीतील 25.8% याचे प्रमाण हे 2030 पर्यंत 50 टक्के पर्यंत वाढविणे.
6. शिक्षण हे अर्थव्यवस्थेसाठी बुस्टर म्हणून वापर करणे.
7. भारताला जागतिक स्तरावर ज्ञानाच्या बाबतीत सुपर पावर बनविणे.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020: संधी :-

आपल्या राष्ट्रासमोर अनेक प्रकारच्या समस्या आहेत आणि त्या समस्यांचे मूळ हे शिक्षणात आहे. शिवाय समस्याला दूर करण्यासाठी कुशल मनुष्यबळ देखील शिक्षणाच्या माध्यमातूनच मिळतात. याच उद्देशाने प्रत्येक राष्ट्र आपले शैक्षणिक धोरण ठरवित असतात व अंमलबजावणी करित असतात. भविष्यातील जे आव्हाने आहेत आणि एकंदरीत तिचे सामाजिक, आर्थिक राजकीय, आणि सांस्कृतिक परिस्थितीतून निर्माण होणारे जी आव्हाने आहेत, त्यांना सामोरे जाण्यासाठी आणि येणाऱ्या किंवा मिळणाऱ्या संधीचा फायदा घेण्यासाठी राष्ट्रातील नागरिकांना कुशल बनविणे अत्यंत आवश्यक आहे. व ही कुशलता फक्त शिक्षणाच्या माध्यमातूनच मिळते. ही महत्वपूर्ण बाब लक्षात घेऊनच अशी नवीन

शैक्षणिक धोरणाची आखणी केली जाते. या धोरणाच्या माध्यमातून कोणत्या संधी निर्माण होणार आहेत याची माहिती पुढील प्रमाणे सांगता येईल.

- पूर्व प्राथमिक ते शालेय स्तरापासून तसेच उच्च शिक्षणापर्यंत शैक्षणिक दर्जा उंचावण्याचे कार्य या धोरणाद्वारे केले जाणार आहेत. त्यामुळे निश्चितपणे दर्जेदार शिक्षण मिळण्याची संधी याद्वारे मिळेल.
- या धोरणामध्ये अभ्यासक्रम निवडी संदर्भात लवचिकता निर्माण केलेली आहे, शिवाय कोणत्याही शाखेतील विषय निवडीचे स्वातंत्र्य आहे. म्हणजेच आवडीनुसार व गरजेनुसार शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.
- प्राथमिक स्तरापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत अनेक तंत्रज्ञानयुक्त व कौशल्याधारीत शिक्षण हे विद्यार्थ्यांना शिकविले जाणार आहे. जसे कोडींग व कृत्रीम बुद्धिमत्ता यामुळे तंत्रज्ञान युक्त कुशल व निपुण बनण्याची संधी मिळणार आहे.
- अनुभवावर आधारित आणि प्रात्यक्षिक अध्ययन - अध्यापनास तसेच इंटरशिप यास प्रोत्साहन देण्यास या धोरणामुळे गती मिळणार आहे. पर्यायाने रोजगारक्षम कौशल्य विकसित करण्याची संधी यामुळे मिळणार आहे.
- या धोरणामुळे गरजेनुसार व सोयीनुसार म्हणजेच ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन तसेच मल्टिपल एंट्री व एक्झिट यापैकी कोणत्याही प्रकारे शिक्षणाची मुभा निर्माण होत आहे. यामुळे अशा प्रकारचे शिक्षण घेण्यासाठी एक संधी आहे.
- प्रत्येक धोरणामध्ये गुणवत्ता वाढ करणे व सर्वांना समान संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न प्रत्येक शासनाचा असतो, यासाठी विविध प्रकारच्या शिष्यवृत्तीचे प्रयोजन या धोरणात

करण्यात आलेली आहे. यामुळे गुणवत्ता विकासाची संधी यामुळे निर्माण होईल.

- शालेय स्तरापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत मातृभाषेसोबतच परराष्ट्रीय भाषेचे शिक्षण घेऊन बहुभाषिक होण्याची संधी या धोरणामुळे मिळणार आहे.
- विविध अध्ययन - अध्यापन पद्धती आणि तंत्रज्ञानाची साथ घेऊन विद्यार्थ्यांस व शिक्षकांस नाविन्यता राबविण्यास व निपजण्यास मदत होणार आहे. पर्यायाने गुणवत्ता विकासाची संधी मिळणार आहे.
- नवीन शैक्षणिक धोरणामध्ये अभिमत विद्यापीठ, ऑटोनाॅमस कॉलेज, खाजगी विद्यापीठे आणि समूह विद्यापीठे इत्यादीचे महत्व खूप वाढणार आहे. कारण यांच्यासमोर नवनिर्मितीचे मोठे आव्हान असणार आहे व यातून फार मोठ्या संधीही निर्माण होणार आहेत.
- आजपर्यंतच्या शैक्षणिक धोरणामध्ये अनेक प्रकारच्या अटी, शर्ती, नियम व कायदे यांचा भडीमार होता, परंतु या नवीन धोरणाने अनेक प्रकारच्या भिंती तोडून एक नवीन पूल उभारण्याचे म्हणजे शैक्षणिक लवचिकता निर्माण करण्याची कार्ये केलेले आहे.
- भारतातील शैक्षणिक क्षेत्रात क्रांती घडविण्याची चांगली संधी निर्माण झाली आहे .
- या शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीतून निश्चितपणे भारतीय शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण होण्याची संधी निर्माण होईल.

वरील प्रमाणे नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 ने, अनेक प्रकारच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्याचप्रमाणे अनेक आव्हानांना देखील सामोरे जावे लागणार आहे. कारण एकंदरीत भारतीय संस्कृती, समाज आणि शैक्षणिक परिस्थितीचा विचार करता मोठ्या प्रमाणावर शैक्षणिक बदलांना सामोरे

जाताना अनेक आव्हानांना तोंड द्यावे लागते. परिणामी राजकीय इच्छाशक्तीच्या आजपर्यंतच्या कटू अनुभवावरून हेच सिद्ध झालेले आहे आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनंत समस्या पुढे येणाऱ्या काळात निर्माण होणार आहेत.

नवीन शैक्षणिक धोरण 2020 समोरील आव्हाने :-

नवीन शैक्षणिक धोरण हे सर्व समावेशक असे वाटत असले तरी शासकीय शैक्षणिक संस्थांची संख्या व विद्यार्थी संख्या प्रमाण, महाविद्यालय, विद्यापीठे याची संख्या आणि खाजगी संस्था व विद्यापीठे यांच्यात निश्चितपणे विरोधाभास येणाऱ्या काळात म्हणजेच 2040 पर्यंत दिसून येईल. व्यावसायिक शिक्षण पद्धती निर्माण करून किंवा या गोंडस नावाखाली नवीन शिक्षण धोरण हे भांडवली अर्थव्यवस्थेला सेवा देणारे मजुर निर्माण करित आहेत, तसेच कौशल्य आधारित शिक्षण धोरणाची आखणी करून व त्याची अंमलबजावणी करून पारंपारिक समाज व्यवस्थेतील बारा बलुतेदार निर्माण करण्याचे कार्य देखील, याच धोरणामुळे होतील यात मुळीच शंका नाही. अशा या धोरणासमोरील काही आव्हाने पुढील प्रमाणे आपल्याला सांगता येतील

- या नवीन शैक्षणिक धोरणामुळे शिक्षणाचे प्रचंड बाजारीकरण होऊन गलेलट्टु पैसे उभे करणारे कोर्सेस, महाविद्यालय आणि विद्यापीठे सुरू करतील, तेव्हा सर्वसामान्य बहुजन समाजाच्या मुलांना शिक्षण कसे मिळणार हे मोठे आव्हान येणाऱ्या काळात दिसणार आहे.
- भारतातील शिक्षण व्यवस्थेसमोरील प्रमुख आव्हानंपैकी एक म्हणजे शिक्षणाची असमानता हे आहे. देशाची वाढती आर्थिक सुबत्ता व विकास पाहता ग्रामीण, वंचित समुदायाला अजूनही दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही, व या

प्रवाह पासून ते कोसो दूर आहे. ही असमानता निश्चितपणे देशासमोर मोठे आव्हान आहे.

- भारतीय शिक्षण व्यवस्थेला निधीची कमतरता एक फार मोठे आव्हान आहे . शासनाची शिक्षणाप्रतीची वचनबद्धता आणि राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे देखील आव्हान आज देशासमोर आहे.
- विशेषता ग्रामीण आणि शहरी शैक्षणिक सुविधा व पायाभूत सुविधा मधील विषमता ही भारतीय शिक्षण व्यवस्थेसमोरील एक आव्हान आहे.
- संशोधन आणि नव - उपक्रम किंवा नव-उन्मेष यासाठी असणारी ओरड आणि दिले जाणारे आर्थिक अनुदान निश्चितपणे तुटपुंजे आहे, शिवाय काही ठिकाणचे तर ते बंदही केलेले आहेत.
- एकीकडे शिक्षणाचे सार्वत्रिकरण करण्याचे धोरण आखायचे आणि दुसरीकडे शासकीय शाळा, महाविद्यालय ही बंद करायची असे विरोधाभाशी चित्र असल्यामुळे हे एक मोठे आव्हान आज देशासमोर आहे.
- मुख्यतः देशातील प्रत्येक धोरणाची अंमलबजावणीचं एक आव्हान आहे. कारण धोरण हे कितीही सर्वसमावेशक किंवा समाज उपयोगी दस्तावेज असले तरी त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यंत गरजेचे असते तीच एक समस्या किंवा आव्हान बनलेली आहे.
- एकीकडे देशातील नागरिकांना सक्षम बनविण्यासाठीचे एकमेव साधन म्हणून शिक्षणाकडे पाहिले जाते परंतु आज व येणाऱ्या कालावधीत समाजातील प्रत्येक घटकाला शिक्षण मिळेल? किंवा घेता येईल का? हेच मोठे आव्हान उभ्या देशासमोर आहे.

- नवतंत्रज्ञानाच्या मदतीने सायबर सिक्युरिटी चेही मोठे आव्हान निर्माण होणार आहे. विशेषता विविध प्रकारचे आपलिकेशन, वेबसाईटचा वापर किंवा उपयोग वाढतो आहे, परिणामी विद्यार्थी हे आपल्या उद्दिष्टापासून भरकटण्याची अधिक शक्यता आहे.
- शिक्षणातून रोजगार आणि वाढत्या बेरोजगाराला नोकरी खरे पाहता या शैक्षणिक धोरणातुन साध्य होणार का? , हेच एकंदरीत देशापुढे फार मोठे आव्हान आहे.

अशाप्रकारे वरील नवीन शैक्षणिक धोरण 2020, या धोरणाच्या संधी आणि त्यापुढील आव्हानांचा विचार करता येणारा काळच म्हणजेच त्याच्या अंमलबजावणीने त्याचे वास्तविक चित्र स्पष्ट होणार आहे. पूर्वानुभव, वर्तमान काळातील आव्हाने आणि भविष्यकाळातील गरजा ओळखून कोणतेही धोरण आखले जाते. परंतु धोरण कितीही चांगले व भक्कम पाठपुराव्याचे असले तरी जोपर्यंत त्याची प्रामाणिक अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत परिणाम दिसणार नाही.

संदर्भ:

1. धनागरे द. ना., 2010, उच्च शिक्षण ध्येयवादाकडून बाजारपेठेकडे, लोकवाङ्मयग्रह, मुंबई.
2. मोरे डी. एन., 2023, उच्च शिक्षण धोरण : आव्हाने आणि दिशा, द युनिक अकॅडमी पब्लिकेशन प्रा. लि., पुणे.
3. थोरात सुखदेव, 2022, अनुवादित (तेगमपुरे आणि वलशे) नवीन शैक्षणिक धोरण 2020, हरित पब्लिकेशन्स, पुणे.
4. आरगडे अंबादास, (संपा) 2022, नवीन शैक्षणिक धोरण, एज्युकेशन पब्लिशर्स अँड डीस्ट्रीब्युटर्स औरंगाबाद.
5. AISHE - 2019-2020.
6. लोकसत्ता -2022.